

>>> BOLETÍN ECOTECULT <<<

PROYECTO ECO-CRIOGENIA

Tecnologías sostenibles de limpieza, desinsectación y desinfección del patrimonio cultural

EL PROYECTO ECOTECULT

TECNOLOGÍA CRIOGÉNICA

PRESENTACIÓN

Bienvenidos al primer boletín electrónico del proyecto ECO-CRIOGENIA: Tecnologías sostenibles de limpieza, desinsectación y desinfección del patrimonio cultural, una iniciativa financiada en el marco de la Convocatoria 2023 de Proyectos de Generación de Conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo y aplicación de tecnologías criogénicas sostenibles para la conservación del patrimonio cultural, promoviendo metodologías innovadoras y alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

CONTEXTO

ECOTECULT surge en un contexto donde la crisis climática y la contaminación ambiental representan desafíos significativos para la conservación del patrimonio. Los métodos tradicionales de limpieza de bienes culturales han dependido de productos químicos y procedimientos mecánicos invasivos, con un alto impacto en los materiales, el medioambiente y la salud de los operarios. La exposición recurrente a sustancias químicas nocivas y el uso de materiales abrasivos incrementan el riesgo de enfermedades y afecciones cardiorrespiratorias, poniendo de manifiesto la necesidad de soluciones más seguras y sostenibles que reduzcan la emisión de compuestos orgánicos volátiles y particulado ambiental.

SOSTENIBILIDAD

LIMPIEZA CRIOGÉNICA

microproyección de CO₂ reciclado

»»» ¿POR QUÉ ELEGIR LA LIMPIEZA CRIOGÉNICA PARA EL PATRIMONIO?

El proyecto ECOTECULT evalúa la adopción de la limpieza criogénica como una alternativa innovadora y respetuosa con el patrimonio y el medioambiente. Esta tecnología, basada en la microproyección de CO₂ reciclado, permite eliminar suciedad superficial y films sin generar residuos secundarios ni comprometer la integridad de las superficies patrimoniales. Además, al prescindir de disolventes y, por tanto, minimizar el contacto con agentes químicos, mejora la seguridad laboral y reduce los riesgos asociados a tratamientos de limpieza sobre bienes culturales.

LÍNEAS PRINCIPALES

El proyecto se desarrolla con un enfoque sostenible y multidisciplinar, combinando innovación tecnológica con investigación en conservación. En este sentido, se estructura en dos líneas principales

»»» EVALUACIÓN TÉRMICA

Evaluación de la respuesta de los materiales patrimoniales ante intervenciones termomecánicas de baja temperatura, considerando la temperatura de transición vítrea de cada material como un factor clave para determinar su estabilidad. En este análisis se contemplan variables como la presión del haz, la distancia de proyección, el ángulo de inclinación, el tiempo de exposición y el tipo de boquilla, así como el rango de seguridad térmica de los materiales evaluados, garantizando la compatibilidad del procedimiento con distintos soportes y estratos indeseados.

»»» GASES SOSTENIBLES

Sustitución del CO₂ por gases ecosostenibles en los procedimientos criogénicos aplicados a la conservación del patrimonio, con el fin de minimizar la huella de carbono y alinear estas tecnologías con los principios de la economía circular y la transición energética.

ALINEACIÓN CON LOS ODS

COMPROMISO SOSTENIBLE

ECOTECULT se alinea con los compromisos internacionales en materia de cambio climático y sostenibilidad, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y fomentando la resiliencia de las comunidades frente a los efectos adversos del calentamiento global. Su implementación refuerza el vínculo entre la conservación del patrimonio y la justicia climática, asegurando que las estrategias de intervención patrimonial sean coherentes con los principios de desarrollo sostenible y consumo responsable establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

ECOTECULT CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A LOS SIGUIENTES ODS

Desarrollando y validando soluciones tecnológicas avanzadas que contribuyen a la sostenibilidad y modernización del sector patrimonial.

Optimizando el uso de recursos, reduciendo residuos y promoviendo prácticas sostenibles en la conservación patrimonial.

Disminuyendo las emisiones de carbono y adoptando soluciones que minimicen el impacto ambiental de la conservación del patrimonio.

Implementando tecnologías de limpieza más eficientes en el uso de recursos energéticos y reduciendo el impacto ambiental de los métodos convencionales.

Mejorando las condiciones laborales al reducir la exposición a sustancias químicas nocivas y minimizar riesgos ocupacionales en la conservación del patrimonio.

Aplicando técnicas de limpieza sostenible para la preservación de infraestructuras y espacios urbanos históricos.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Universidades, institutos de investigación, empresas y entidades

>>> ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

El proyecto ECOTECULT cuenta con la participación de diversas instituciones líderes en investigación, conservación y tecnología aplicada al patrimonio cultural. Estas entidades aportan su experiencia en conservación-restauración, ecoinnovación, criogenia aplicada y sostenibilidad, asegurando un enfoque interdisciplinario y una transferencia efectiva del conocimiento hacia el sector.

UPV >>> UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV)

Institución de referencia en investigación, innovación y transferencia tecnológica en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural. Su participación en ECOTECULT se desarrolla a través de varios grupos y centros de investigación:

>>> INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN CMT-MOVILIDAD LIMPIA & TERMOFLUIDOS (CMT)

Centro de excelencia en mecánica de fluidos, termodinámica y criogenia aplicada, clave en la optimización de sistemas térmicos sostenibles. Su aportación en ECOTECULT es fundamental para el desarrollo de tecnologías criogénicas eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

>>> MICROCLUSTER DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS, TURISMO Y TECNOLOGÍA (RMC CCI T&T)

Referente en la investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles aplicadas a las industrias culturales y creativas. Su labor se centra en la ecoinnovación y la integración de soluciones tecnológicas para la preservación y difusión del patrimonio cultural.

>>> DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DCRBC)

Líder en la aplicación de metodologías científicas para la conservación preventiva y conservación del patrimonio cultural. Su enfoque multidisciplinar combina análisis de materiales, técnicas avanzadas de intervención y estrategias de conservación sostenible.

>>> INSTITUTO UNIVERSITARIO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO (IRP)

Especializado en la investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural, desarrolla metodologías avanzadas para el tratamiento de bienes muebles e inmuebles, promoviendo soluciones innovadoras basadas en criterios científicos ecosostenibles.

>>> DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE (DCADHA)

Especializado en documentación, gestión y divulgación del patrimonio cultural, integra tecnologías digitales y narrativas audiovisuales para la preservación, interpretación y acceso al patrimonio en distintos contextos.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Universidades, institutos de investigación, empresas y entidades

GENERALITAT
VALENCIANA

IVCR+i
Institut Valencià de
Conservació, Restauració
i Investigació

INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ (IVCR+I)

El IVCR+i es el organismo de referencia en la Comunidad Valenciana para la conservación y restauración del patrimonio cultural. Su equipo de especialistas aporta experiencia en la caracterización de materiales, restauración de bienes muebles y desarrollo de metodologías de intervención basadas en criterios científicos y principios que abogan por la sostenibilidad.

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

La UB contribuye al proyecto a través de su grupo de investigación en materiales patrimoniales, con énfasis en análisis físico-químico de superficies históricas y la aplicación de metodologías científicas para su conservación.

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)

La UCM aporta su experiencia en la investigación en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico y gestión de colecciones museísticas internacionales.

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)

El IAPH, adscrito a la Junta de Andalucía, es un referente en investigación y gestión del patrimonio cultural. Su labor en ECOTECULT se centra en la identificación y caracterización de biodeterioro y patógenos en Patrimonio Cultural.

FLUID & THERMAL MANAGEMENT S.L. (FTM)

FTM es una empresa líder en sistemas térmicos y criogenia aplicada. Su experiencia en la optimización de procesos industriales aporta al proyecto conocimientos clave para el desarrollo de soluciones ecoeficientes en la limpieza y desinfección del patrimonio cultural.

CYRESPA ARQUITECTÓNICO S.L.

Cyrespa Arquitectónico es una empresa especializada en restauración de patrimonio inmueble con un fuerte enfoque en la integración de soluciones de bajo impacto medioambiental. En ECOTECULT, colabora en la evaluación y aplicación de tecnologías innovadoras en la rehabilitación de edificios históricos.

PRIMERAS PRUEBAS DE CRIOLIMPIEZA

»»» PRUEBAS INICIALES

En septiembre de 2024, el proyecto ECOTECULT dio comienzo a las pruebas experimentales de criolimpieza sobre soportes metálicos policromados afectados por grafitis. Estas pruebas tienen como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la limpieza criogénica como alternativa sostenible a los métodos tradicionales, minimizando el impacto sobre las capas pictóricas y el entorno.

**ECOTECULT
VALIDA LA
LIMPIEZA
CRIOGÉNICA
COMO
ALTERNATIVA
SOSTENIBLE**

»»» EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

Los ensayos incluyen un proceso de caracterización y evaluación, analizando los impactos físico-químicos de la limpieza para así poder determinar su viabilidad en la conservación del patrimonio. Los primeros resultados permitirán optimizar los parámetros de intervención y definir protocolos específicos para su aplicación en bienes culturales.

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

»»» PARTICIPACIÓN EN EL 4TH ULRICH SCHIESSEL PHD COLLOQUIUM

El proyecto ECOTECULT ha tenido una destacada presencia en el prestigioso 4th Ulrich Schiessel PhD Colloquium, organizado por European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE). Encuentro de referencia en líneas de investigación sobre conservación y restauración del patrimonio. En este evento, celebrado los días 19 y 20 de noviembre de 2024 en la UPV, la investigadora **Aina Vega-Bosch** (UPV) presentó su estudio titulado “Effect of Deep-Freezing on Sustainable Graffiti Removal from Non-Porous Substrates”.

Durante su ponencia, Aina Vega-Bosch expuso los avances en la eliminación sostenible de grafitis mediante ultracongelación con aire ambiente, una alternativa innovadora a la limpieza criogénica tradicional con CO₂ en vías de estudio. Su investigación, realizada en colaboración con el grupo CMT-Movilidad Limpia & Termofluidos, ha demostrado la viabilidad de esta técnica en la eliminación de films poliméricos, reduciendo el impacto ambiental y la dependencia de disolventes.

La participación de ECOTECULT en este evento refuerza su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la conservación del patrimonio cultural, permitiendo además fortalecer redes de colaboración con otras instituciones de investigación y difusión del conocimiento en el ámbito internacional. Este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar el proyecto dentro de la comunidad académica y científica, promoviendo el intercambio de ideas y el desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles para la preservación del patrimonio histórico y artístico.

ECOTECULT EN ENCORE AINA VEGA-BOSCH (UPV)

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

»»» LANZAMIENTO DEL PRIMER VIDEO DEL PROYECTO

El proyecto ECOTECULT presenta su primer video titulado “Eco-Sustainable Cleaning: Innovation and Cross-Sector Application”, disponible en YouTube desde el 20 de noviembre de 2024. Este audiovisual marca el inicio de la difusión de los avances del proyecto, mostrando los ensayos experimentales realizados para evaluar la eficacia de la limpieza criogénica en la conservación del patrimonio y su potencial aplicación en otros sectores clave.

Este primer video introduce las pruebas realizadas sobre soportes metálicos con policromía, destacando la capacidad de la limpieza criogénica para eliminar contaminantes sin generar residuos secundarios ni comprometer la integridad de las superficies tratadas. A través de estos ensayos, se presentan las primeras validaciones de esta técnica, evidenciando su viabilidad en la preservación del patrimonio cultural desde un enfoque sostenible. Puedes ver el video aquí: [Eco-Sustainable Cleaning: Innovation and cross-sector application](#)

PRIMEROS ENTREGABLES DEL PROYECTO

»»» ENTREGABLES EN ZENODO

Ya están disponibles en la plataforma de acceso abierto Zenodo los dos primeros entregables del proyecto: el Plan de Calidad y el Plan de Comunicación y Disseminación. Ambos documentos se encuentran en versión autor, lo que facilita su reutilización y adaptación por parte de otros investigadores y profesionales del sector. Esta publicación cumple con los principios de la Ciencia Abierta, garantizando la transparencia, accesibilidad y difusión del conocimiento generado en el marco del proyecto ECOTECULT.

¿QUÉ ES ZENODO Y POR QUÉ SE USA EN ECOTECULT?

Plan de Calidad
DOI

[10.5281/zenodo.15000711](https://doi.org/10.5281/zenodo.15000711)

Plan de Comunicación y
Disseminación
DOI

[10.5281/zenodo.15001356](https://doi.org/10.5281/zenodo.15001356)

»»» REPOSITORIO ABIERTO

Zenodo es un repositorio de acceso abierto desarrollado por el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) en colaboración con la Comisión Europea, diseñado para almacenar, compartir y preservar publicaciones científicas, conjuntos de datos y otros productos de investigación. Su uso en el proyecto ECOTECULT permite:

- Garantizar la accesibilidad pública de los resultados del proyecto, alineándose con los principios de Ciencia Abierta y promoviendo la difusión del conocimiento sin restricciones.
- Proporcionar identificadores persistentes (DOI) que aseguran la trazabilidad y citabilidad de los documentos publicados, facilitando su integración en estudios futuros.
- Fomentar la reutilización y colaboración entre investigadores, profesionales y comunidades académicas interesadas en la conservación del patrimonio y la sostenibilidad.
- Almacenar de forma segura los entregables del proyecto, asegurando su disponibilidad a largo plazo y su vinculación con otras iniciativas de investigación internacionales.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Para estar al día con las novedades del proyecto, puedes visitar nuestra web oficial, consultar nuestros entregables, boletines y otros recursos en Zenodo, y seguirnos en nuestras redes sociales.

»»» WEB DEL PROYECTO

»»» REDES SOCIALES Y REPOSITORIO

DOI 10.5281/zenodo.15058711

Proyecto PID2023-148231OB-I00 financiado por:

